

CHAKANA BANK XIZMATLARINING TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Tursunova Yulduz Xojayor qizi

“Bank Moliya Akademiyasi”,

Tijorat banklarini boshqarish yo'nalishi magistratura bosqichi tinglovchisi.

e-mail: yulduztursunova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13324759>

Annotatsiya: Maqolada chakana bank xizmatlari, ularning amaliy ahamiyati, O'zbekistonda chakana bank xizmatlari bozori takomillashtirishga doir ko'rilayotgan chora-tadbirlar, joriy holati va oldingi yillarga nisbatan o'zgarish tendentsiyalari taqqoslama tahlil qilingan. Shuningdek, tahlil natijasida muammolar aniqlanib, muammolarni yechish va ushbu bozorni yanada takomillashtirishga doim amaliy tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: bank xizmatlari, chakana bank xizmatlari, raqamli bank xizmatlari.

Davlat iqtisodiyotining shakllanish jarayoni ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda ma'lum bir darajada o'zgarishlar bo'lishini talab etib, sifat ko'rsatkichlarida o'z aksini topadi. Mamlakatda sodir bo'layotgan o'zgarishlar eng avvalo iqtisodiy islohotlarning izchillik bilan amalga oshirilishi natijasida ko'zga tashlanib bormoqda. O'zbekiston so'nggi o'n yil ichida sezilarli iqtisodiy islohotlar va o'sish jarayonlarini boshdan kechirmoqda.

Mamlakat iqtisodiyoti modernizatsiya jarayonida bo'lib, bank sektori moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Turli xil bank xizmatlari orasida chakana bank xizmatlari, tijorat banklarining umumiy mahsuldorligiga va iste'molchilarning moliyaviy farovonligiga bevosita ta'sir etadigan muhim segment sifatida ajralib turadi.

Chakana bank xizmatlari jismoniy shaxslarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan keng ko'lamli moliyaviy mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu xizmatlar jamg'arma va hisob raqamlari, shaxsiy kreditlar, ipoteka kreditlari, kredit kartalari va raqamli bank yechimlarini o'z ichiga oladi. Ushbu xizmatlarning keng qamrovli va qabul qilinishi tijorat banklarining operatsion samaradorligi va rentabelligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Chakana bank xizmatlarining muhimligi e'tirof etilgan bo'lsa-da, O'zbekistondagi tijorat banklari mahsuldorligiga ularning aniq ta'siri bo'yicha tadqiqotlar hali hanuz yetarli emas. Mamlakat zamonaviy bank amaliyotlarini o'zlashtirayotgani sari, chakana bank xizmatlari va bank mahsuldorligi o'rtasidagi munosabatni tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu izlanish bo'shliqni to'ldirish va O'zbekistondagi tijorat banklari mahsuldorlik ko'rsatkichlariga chakana bank xizmatlarining ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

“Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi qonunning 31-moddasi banklar va mijozlar o'rtasidagi munosabatlarga qaratilgan. Unga ko'ra banklar va o'z mijozlari o'rtasidagi munosabatlar shartnomalar asosida amalga oshirilishi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu munosabatlar bank va uning mijozlari o'rtasidagi huquq va majburiyatlar asosida shakllanishini talab etadi. Bank shartnomada ko'rsatilgan xizmatlarini bajarilishi yuzasidan ma'sul hisoblanadi. Mijoz o'z hohishidan kelib chiqib bankni tanlashini hisobga olsak, bank doimo o'z xizmatlarini takomillashtirib borishi lozim. Xizmatlarni yuqori darajada ko'rsatish bevosita axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash bilan bog'liq.

Ma'lumki, mamlakatimizda iqtisodiyotga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kirib kelishi korxonalar bilan iste'molchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik aloqalarini yangi bosqichga olib chiqdi. Bugungi kunda O'zbekistonda elektron to'lovlar, internet global tarmog'i va mobil aloqa vositalari orqali bank sohasi mijozlariga turli xildagi interaktiv xizmatlar ko'rsatish tizimlari joriy etilib, ulardan samarali foydalanilmoqda.

Bugun bank-moliya tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'sib boruvchi global tendensiyasi, bank plastik kartalari miqdorining o'sishi, elektron to'lovlar va elektron tijoratning rivojlanib borishi bilan bir paytda mamlakatimizda elektron to'lovlar va elektron tijorat sohasidagi loyihalarning amalga oshirilishi faollashmoqda. Tijorat banklarining raqobatbardoshlikni ta'minlashida eng samarali yo'li mijozlarning unga bo'lgan ishonchini qozonish va ular uchun barcha qulayliklarni yaratish, shuningdek, xizmatlar turi, sifati va tezkorligini oshirish hisoblanadi. Banklar raqobatbardoshlikni ta'minlashi uchun zamonaviy bank xizmatlarini joriy etishga, yangi texnologiyalardan foydalanishga yanada ko'proq ehtiyoj sezmoqdalar.

Bank tizimi daromad va xarajatlari (mlrd. so'm).

Bank tizimi daromad va xarajatlari	01.07.2023 y.	01.07.2024 y.
Foizli daromadlar	39 749	52 696
Foizli xarajatlar	26 032	36 695
Foizli marja	13 717	16 002
Foizsiz daromadlar	20 427	25 287
Foizsiz xarajatlar	5 130	9 882
Operatsion xarajatlar	8 683	10 263
Foizsiz daromad (zarar)	6 614	5 142
Kredit va lizing bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararlarni baholash	10 087	10 773
Boshqa aktivlar bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararlarni baholash	2 614	3 406
Soliq to'langunga qadar sof foyda (zarar)	7 629	6 965
Foyda solig'ini to'lash xarajatlari	1 551	1 448
Sof foyda (zarar)	6 078	5 517

1-jadvalda tahlil uchun olinayotgan davr mobaynida bank sektori daromad va xarajatlari qaysi tarmoqlar orqali shakllanayotganini ko'rishimiz mumkin. Tahlil uchun 2023-yil 1-iyul sanasidan, 2024-yil 1-iyul kunigacha bo'lgan bir yillik davr mobaynida bank uchun daromad va xarajat bo'lishini ko'rsatuvchi omillar keltirilgan.

Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, har ikkala yil nuqtasida bank tizimi uchun eng salmoqli daromad bu foizli daromadlar orqali shakllantirilgan va bu ko'rsatkich mos ravishda 39

749(mlrd.so'm) va 52 696(mlrd.so'm) qiymatni tashkil etgan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, tizim xarajatlari ichida foizli xarajatlar eng katta statistikaga ega: 01.07.2023 da 26 032(mlrd.so'm) birlik 2024-yil 1-iyul sanasida deyarli o'n birlikka ortiq ya'ni foizli xarajatlar miqdori 36 695(mlrd.so'm) ni tashkil etdi.

Shu bilan birga bank tizimida foizsiz daromad va xarajatlar ham ushbu davr mobaynida sezilarli darajada yuqori qiymat tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi javdalda bank tizimi uchun daromad va xarajatlar omili sifatida tan olingan bir nechta tarmoq nomalarini aniq raqamlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Aholining turmush darajasi yaxshilanishi, zamonaviy bilimlarni egallashi natijasida ularning yangi moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talablari ortmoqda. Tijorat banklari xizmatlarning tezkorligi, sifati, to'g'riligi, xavfsizligi va ishonchliligi bank mijozlarining talabidir. Zamonaviy masofaviy bank xizmatlari ana shu talablarga javob bera oladi.

Keyingi yillarda respublikamiz tijorat banklari chakana operatsiyalarni rivojlantirish orqali o'z mijozlariga taqdim etiladigan xizmatlar turlarini ko'paytirishga va o'z faoliyatini diversifikatsiya qilishga harakat qilmoqda. Ushbu maqsadda banklar tomonidan bankomatlar, mobil telefonlar va internet orqali o'z hisob raqamlarini masofaviy boshqarish kabi elektron xizmat ko'rsatish texnologiyalari faol tarzda amaliyotga joriy etilmoqda. Masofaviy bank xizmatlarini hayotga tadbiiq qilish orqali kredit tashkiloti o'zining an'anaviy operatsiyalariga qo'shimcha ravishda, mijozlar ehtiyojini to'laroq va sifatliroq qondiradigan yangi bank mahsulotlarini ham qo'llamoqda.

Lekin buning o'zi etarli emas, chunki 21-asr axborot texnologiyalar asrida shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda, real vaqt rejimida bank operatsiyalarini amalga oshirish bilan bog'liq hali ham yechimini kutayotgan bir qator muammolar mavjuddir. Mamlakatimiz bank - moliya muassasalari o'z mijozlariga internet global tarmog'i va mobil aloqa vositalari orqali masofadan turib elektron to'lovlar, "SMS-banking", "Mobil-banking" kabi interaktiv bank xizmatlarni ko'rsatmoqdalar. Shuningdek, statistik, moliyaviy va soliq hisobotlarini taqdim etishda, soliqlar, turli majburiy to'lovlarni to'lashda, ro'yxatga olish, ruxsat berish tartib-taomillarini amalga oshirishda, yer maydonlarini ajratish, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishda, shuningdek, tadbirkorlik sub'yektlarini kreditlashda davlat, nazorat qiluvchi bilan tadbirkorlik sub'yektlari o'rtasidagi bevosita muloqotni, uzluksiz takomillashtirish lozim.

Respublikamizda faoliyat olib borayotgan tijorat banklari hozirgi paytda mijozlar uchun chakana xizmatlar ko'rsatilishini oson va sifatli hamda mahsuldorroq qilish maqsadida elektron yordamchi assistant fayllarga murojaat qilmoqdalar. CRm light, iABS, ASBT kabi bank ishchi yordamchi baza platformalarni xarid qilib mijozlarga qulay xizmat ko'rsatishni taklif etib bank va mijoz o'rtasidagi samarali xizmat ko'rsatishni tashkli etimoqdalar.

References:

1. Aliqoriyev.O. Tijorat banklarida moliyaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'nalishlari. Toshkent, 2011.
2. Goncharuk S. A. Institutsionalniye aspektirazvitiyasegmenta roznichnix bankovskix uslug: dis. kand. ekon. nauk: Sev.-Oset. gos. unt im. K.L. Xeta-gurova -Shaxti, 2018
3. Abdullaeva Sh.Z., Safarova Z.B. "Tijorat banklarining moliyaviy resurslarini boshqarish".

T: "Iqtisod-Moliya".2007.

4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankning 2015 yil 13 avgustdagi 2709– sonli "Tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi Nizomi
5. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ./ Дж.Синки. - Москва: Альпина Бизнес Букс
6. Иванов А. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. М.: Финансы и статистика, 2012.
7. O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni(25.04.1996 216/1-son)
8. www.cbu.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti